

AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA DO ATERRO SANITÁRIO EM MACEIÓ-AL: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA SOBRE SUSTENTABILIDADE

LIFE CYCLE ASSESSMENT OF THE SANITARY LANDFILL IN MACEIÓ-AL: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS ON SUSTAINABILITY

Willams Douglas dos Santos Barbosa, willams.barbosa@ctec.ufal.br¹

Karina. Ribeiro Salomon, krs@ctec.ufal.br²

Fernanda Santana Peiter, peiterfs@gmail.com³

RESUMO: A gestão inadequada de resíduos sólidos urbanos (RSU) é um desafio ambiental e de saúde pública em países em desenvolvimento, como o Brasil. A má disposição dos resíduos em lixões e aterros sanitários mal geridos resulta em poluição do solo, da água e da atmosfera, além de contribuir para a disseminação de doenças. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei 12.305/2010, visa minimizar esses impactos e promover práticas mais sustentáveis, mas a implementação dessas diretrizes ainda enfrenta desafios, especialmente no que se refere à coleta seletiva e ao manejo adequado dos aterros. A presente pesquisa foca na Central de Tratamento de Resíduos (CTR) do bairro Benedito Bentes, em Maceió, Alagoas, e busca avaliar a sustentabilidade ambiental desse aterro utilizando a ferramenta de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV). O estudo visa propor cenários alternativos para melhorar a gestão do aterro e reduzir os impactos ambientais associados à operação atual. **Palavras-chaves:** Resíduos. Gestão Pública. Sustentabilidade. Impactos Ambientais. Gestão Ambiental.

ABSTRACT: Inadequate management of urban solid waste (MSW) is an environmental and public health challenge in developing countries, such as Brazil. Poor disposal of waste in poorly managed landfills and dumps results in soil, water, and air pollution, in addition to contributing to the spread of diseases. The National Solid Waste Policy (PNRS), established by Law 12.305/2010, aims to minimize these impacts and promote more sustainable practices, but the implementation of these guidelines still faces challenges, especially with regard to selective collection and proper landfill management. This research focuses on the Waste Treatment Center (CTR) in the Benedito Bentes neighborhood, in Maceió, Alagoas, and seeks to assess the environmental sustainability of this landfill using the Life Cycle Assessment (LCA) tool. The study aims to propose alternative scenarios to improve landfill management and reduce the environmental impacts associated with its current operation.

Keys-words: Waste. Public Management. Sustainability. Environmental Impacts. Environmental Management

¹ Discente do curso de Pós-graduação em Recursos Hídricos e Saneamento da UFAL

² Docente do curso de Pós-graduação em Recursos Hídricos e Saneamento da UFAL

³ Docente do curso de Pós-graduação em Recursos Hídricos e Saneamento da UFAL

1. INTRODUÇÃO

A geração e o tratamento de resíduos são problemas graves que quase todos os países em desenvolvimento enfrentam, resultando em enormes lixões e aterros inadequados, causando sérios problemas de saúde pública e ambiental. O Brasil, assim como a maioria dos países em desenvolvimento, tem grandes desafios nacionais a princípio com a correta destinação e, em nível internacional, um dos principais desafios consiste na contribuição para a redução da participação brasileira nas emissões globais e seus impactos ambientais (LINO et al., 2023).

Apesar de os resíduos sólidos urbanos (RSU) serem destinados a aterros em muitos países em desenvolvimento, a gestão e disposição inadequada destes RSU no meio ambiente ainda constituem uma problemática ambiental, ocasionando a transmissão de doenças e criadouros de vetores perigosos, riscos de incêndio, poluição ambiental e visual, resultando em graves problemas à saúde humana (KEBEDE et al., 2021).

No município de Maceió, estado de Alagoas, a população existente nos 53 bairros conta com apoio de apenas 4 cooperativas de reciclagem devidamente registradas no órgão ambiental. De acordo com Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS) as quantidades de resíduos por tipo de destinação final para tratamento em Aterro sanitário contabilizam um total de 2.376.415,80 toneladas de resíduos sólidos descartadas entre 2018 - 2021 no município de Maceió-AL, enquanto para Associação de Catadores no mesmo período foram recebidos apenas 8.323,50 toneladas, a gestão municipal atual se faz por técnica de deposição em Aterro sanitário - CTR Maceió (BRASIL, 2024).

Partindo desse pressuposto o objetivo da pesquisa foi avaliar a sustentabilidade ambiental da Central de Tratamento de Resíduos localizado no Bairro do Benedito Bentes, no município de Maceió. Na realização da pesquisa delimitou-se a área de estudo, a qual compreende a CTR Benedito Bentes com as coordenadas 9°33'42"S 35°45'37"W com área de aproximadamente 1,28km² e perímetro de 5.361,2m, a pesquisa esteve estruturada em duas etapas principais: a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) e a Análise Bibliométrica.

A análise bibliométrica conduzida com o objetivo de reunir a base teórica e dados de referência para o estudo. O levantamento foi realizado nas bases de dados ScienceDirect, abrangendo o período de 2014 a 2023. Para filtrar os artigos mais relevantes, foram utilizadas palavras-chave específicas. Estando a seleção divididas em duas etapas de filtragem: primeira filtragem, foram obtidos 36.269 estudos. Na segunda filtragem, após a revisão inicial, foram selecionados 70 estudos considerados mais relevantes, com foco em artigos revisados por pares que abordavam diretamente a gestão de RSU, gases de aterro, lixiviados, reciclagem de biometano e a aplicação de ACV em aterros sanitários.

Este levantamento contribuiu para embasar a construção dos cenários propostos na pesquisa e orientar as simulações feitas com o software SimaPRO. Por fim, além do cenário atual do Brasil ser um sério desafio para a sustentabilidade ambiental, há uma necessidade urgente de estratégias que busquem analisar a melhor performance ou sistemas mais sustentáveis para abordar o crescimento dos RSU, a ACV se apresenta como uma forte ferramenta de apoio à toma de decisão.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Desafios na Gestão de Aterros Sanitários

Os aterros sanitários geram diversos impactos ambientais, incluindo a emissão de gases de efeito estufa (como o metano) e a produção de lixiviados que podem contaminar o solo e as

águas subterrâneas. A gestão eficaz dos resíduos orgânicos é crucial para reduzir esses impactos (BACCHI et al., 2018).

2.2. Gestão de Lixiviados

O lixiviado, um líquido contaminante gerado pela decomposição de resíduos, requer tratamento adequado para evitar a poluição hídrica. Métodos como tratamentos biológicos e físico-químicos são recomendados (CUNHA, 2021).

2.3. Gestão de Gases de Aterro

O biogás, composto principalmente de metano, pode ser capturado e utilizado para a geração de energia, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa e contribuindo para a sustentabilidade do sistema (SCHEUTZ et al., 2023).

2.4. Análise do Ciclo de Vida (ACV)

A ACV é uma metodologia baseada na norma ISO 14040, amplamente utilizada para avaliar os impactos ambientais de produtos ou processos ao longo de seu ciclo de vida, desde a produção até a disposição final (ABNT, 2009). De acordo com Dangi et al. (2023), utilizar um modelo de ACV para investigar melhores opções para gestão dos resíduos em regiões em desenvolvimento mesmo com déficit de informações, se torna fundamental na seleção de bons cenários para obtenção de sucesso nos estudos. De modo que o significado destes impactos potenciais possa ser avaliado, conforme apresentado na tabela 1 a seguir:

Tabela 1: Pesquisas realizadas utilizando ferramenta de ACV no gerenciamento de RSU

Objetivo e escopo	Principais conclusões	Autor/referência
Avaliar o potencial impacto ambiental baseado nas fases da ferramenta de ACV	ACV permite verificar o melhor cenário, onde no estudo o cenário 2 se apresentou mais benéfico, com a redução nas emissões atmosféricas e excelência do processo de compostagem, houve o aumento de vida útil do aterro sanitário e a comercialização do composto produzido	Gomes <i>et. al.</i> (2015)
Avaliar e elaborar um diagnóstico do gerenciamento do RSO a partir da ACV	Com a elaboração do Inventário do Ciclo de Vida permitiu-se identificar a relevância do transporte no sistema de gerenciamento dos resíduos, sendo fonte de potenciais impactos ao meio ambiente	Angelo (2014)
Avaliar os potenciais impactos ambientais de diferentes cenários de destinação dos resíduos sólidos orgânicos coletados por meio da ACV	Os RSO que foram destinados para a compostagem apresentaram menores potenciais de impactos nas categorias de aquecimento global e toxicidade humana, já o tratamento do gás do aterro, realizar o	Oliveira & Pires (2019)

	aproveitamento energético mostrou-se como uma alternativa melhor que a queima do biogás	
Avaliar o perfil ambiental do atual cenário e cenário futuro baseado na reutilização e reciclagem de RCC	As categorias de impacto, todas são influenciadas em maior escala pelas etapas de transporte e disposição final dos RCCs, a categoria de oxidação fotoquímica, as principais emissões para o ar são dióxido de carbono e dióxido de enxofre; para a categoria acidificação, óxidos de nitrogênio e dióxido de enxofre; e para a categoria eutrofização, óxidos de nitrogênio	Rosado & Penteado (2019)
Realizar um estudo comparativo dos impactos ambientais da implantação de um Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos intermunicipal por meio da ferramenta ACV	Os resultados apontaram que o aterro ainda responsável por emissões significativas de gases, os quais escapam do aterro por difusão através da sua cobertura, ainda assim, os consórcios municipais são uma alternativa que possibilita ganhos, tanto econômicos como ambientais	Zappe (2016)
Analisar diferentes cenários como proposições para o gerenciamento de RSU por meio da técnica de ACV	As alternativas de tratamento propostas nos cenários como a compostagem, digestão anaeróbia e incineração, possibilitou o avanço do processo de reciclagem dos resíduos secos, destinando apenas rejeitos em aterro sanitários resultando em menores impactos ambientais ao longo do ciclo de vida, principalmente, em economia de energia.	Mersoni & Reichert (2017)

Fonte: AUTOR, 2024.

5. CONCLUSÃO

A Avaliação do Ciclo de Vida se mostrou uma ferramenta eficaz para identificar os principais impactos ambientais da gestão de aterros sanitários e propor soluções sustentáveis. A implementação de práticas como coleta seletiva, compostagem e geração de biogás revelou-se fundamental para reduzir a pegada ambiental do aterro de Maceió. A partir dos cenários, observou-se que práticas como a compostagem e a geração de energia a partir de biogás podem reduzir significativamente os impactos ambientais do aterro sanitário de Maceió.

Este estudo também oferece insights valiosos para a formulação de políticas públicas mais eficazes e sustentáveis no contexto da gestão de resíduos sólidos no Brasil. A pesquisa conclui que a adoção de um sistema de gestão integrado pode melhorar significativamente a

eficiência do aterro e prolongar sua vida útil. Esses resultados contribuem para o desenvolvimento de políticas públicas que visam à gestão mais sustentável dos resíduos sólidos urbanos no Brasil.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ANGELO, A. C. M. **Contribuições para o Inventário do Ciclo de Vida dos Resíduos Orgânicos Provenientes da Coleta Domiciliar na Cidade do Rio de Janeiro**. Dissertação - COPPE/UFRJ, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. **NBR 14040: Gestão ambiental – Avaliação do ciclo de vida – Princípios e estrutura**. Rio de Janeiro, 2009.

BACCHI, D. et al. **Life Cycle Assessment of landfill gas management: comparison between conventional technologies and microbial oxidation systems**. Energy Procedia, 2018.

BRASIL. **Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento**. 2024.

CUNHA, T. C. **Avaliação do Ciclo de Vida de Alternativas de Gestão de Resíduos Sólidos Orgânicos – Estudo de Caso em Ceilândia e Taguatinga**. Dissertação - UnB, 2021.

DANGI M.B.. et al. **Life cycle assessment of municipal solid waste management in Kathmandu city, Nepal – An impact of an incomplete data set**. Habitat International 139 (2023) 102895.

GOMES, L. P. et al. **Avaliação ambiental de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos precedidos ou não por unidades de compostagem**. Engenharia Sanitaria e Ambiental, v. 20, n. 3, p. 449–462, 2015.

LINO F.A.M.; Ismail A. R. K.; Castaneda-Ayarza J. A.. **Municipal solid waste treatment in Brazil: A comprehensive review**. Energy Nexus 11 (2023) 100232.

MERSONIC.; Reichert G. A.. **Comparação de cenários de tratamento de resíduos sólidos urbanos por meio da técnica da Avaliação do Ciclo de Vida: o caso do município de Garibaldi, RS**. Eng Sanit Ambient. v.22 n.5, 863-875. 2017.

OLIVEIRA A. L. A. R.; Pires A. A. C.. **Avaliação do Ciclo de Vida de Cenários de Gestão dos Resíduos Sólidos Orgânicos no Distrito Federal**. IBEAS - Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais. Foz do Iguaçu, 2019.

ROSADO L. P.; Pentado C. S. G.. **Avaliação do ciclo de vida do Sistema Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil da Região Metropolitana de Campinas**. Eng Sanit Ambient, v.24 n.1, 71-8, 2019.

SCHEUTZ, C. et al. **Environmental assessment of landfill gas mitigation using biocover and gas collection with energy utilisation at aging landfills**. Waste Management, 2023.

ZAPPE A. L.. **Avaliação do ciclo de vida do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos de um consórcio intermunicipal no Rio Grande do Sul, Brasil**. Dissertação - Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Santa Cruz do Sul, 2016.